

УДК 621.91.01

**ИССЛЕДОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НА
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЦЕССОВ СТРУЖКООБРАЗОВАНИЯ.**

Исаев Д. Т.

PhD Доктор,

Навоийского Государственного горно-технологического университета

(НГГТУ)

Уразманова З. Р.

Бабаева Н. Б.

Магистрант Навоийского Государственного горно-технологического

университета (НГГТУ)

Аннотация: Статья, исследует процессы стружкообразования при механической обработке труднообрабатываемых металлических сплавов. Рассматривается влияние критических скоростей резания на изменение характера стружкообразования, и важность управления этими процессами. Используя метод конечных элементов (МКЭ) и программный комплекс DEFORM 2-D, разработана модель, подтвержденная экспериментальными данными.

Анализ динамической устойчивости системы, выявил закономерности перехода от сливного к сегментному стружкообразованию, связанного с адиабатическим повышением температуры в зоне сдвига. Полученные оценки критических режимов резания подчеркивают: значимость термомеханического анализа, для повышения стабильности процессов резания и качества обработки.

Ключевые слова: упругопластические деформации, труднообрабатываемые материалы, термомеханический анализ, управление процессом резания, механика разрушения, вибрации при резании, критические

режимы, температурное разупрочнение, численное моделирование, характеристики резания.

Abstract: The article explores the processes of chip formation during mechanical processing of hard-to-process metal alloys. The influence of critical cutting speeds on the change in the nature of chip formation and the importance of controlling these processes are considered. Using the finite element method (FEM) and the DEFORM 2-D software package, a model has been developed, confirmed by experimental data.

The analysis of the dynamic stability of the system revealed patterns of transition from drain to segment chip formation associated with an adiabatic temperature increase in the shear zone. The obtained estimates of critical cutting modes emphasize the importance of thermomechanical analysis to improve the stability of cutting processes and processing quality.

Keywords: elastoplastic deformations, hard-to-process materials, thermomechanical analysis, cutting process control, fracture mechanics, vibrations during cutting, critical modes, temperature softening, numerical modeling, cutting characteristics.

Annotatsiya: Maqolada ishlov berish qiyin bo'lgan metall qotishmalarini mexanik qayta ishlash jarayonida chip hosil bo'lish jarayonlari o'rganiladi. Kritik kesish tezligining chip hosil bo'lish tabiatining o'zgarishiga ta'siri va bu jarayonlarni boshqarishning ahamiyati ko'rib chiqiladi. Cheklangan elementlar usuli (MKE) va DEFORM 2-D dasturiy kompleksidan foydalanib, eksperimental ma'lumotlar bilan tasdiqlangan model ishlabchiqilgan.

Tizimning dinamik barqarorligini tahlil qilish, kesish zonasida haroratning adiabatic ko'tarilishi bilan bog'liq bo'lgan drenajdan segmentli chip hosil bo'lishiga o'tish qonuniyatlarini aniqladi. Kritik kesish rejimlarining olingan baholari quyidagilarni ta'kidlaydi: kesish jarayonlarining barqarorligini va ishlov berish sifatini oshirish uchun termo mekanik tahlilninga hamiyati.

Kalit soʻzlar: elastoplastik deformatsiyalar, ishlov berish qiyin boʻlgan materiallar, termomekanik tahlil, kesish jarayonini boshqarish, sinish mexanikasi, kesish tebranishlari, kritik rejimlar, haroratning qattiqlashishi, raqamli modellashtirish, kesish xususiyatlari.

ВВЕДЕНИЕ. В современном машиностроении широко применяются высокопрочные стали, титановые сплавы с особыми физико-механическими свойствами. Практика обработки резанием показывает, что при достижении определенной скорости резания происходит изменение характера процесса стружкообразования.

Таким образом, возникает актуальная проблема управления процессом резания (стружкообразования) в труднообрабатываемых материалах.

Стружкообразование включает: процесс упругопластических деформаций материала, заготовки в первичной зоне стружкообразования (зоне сдвига) и процесс упругопластических деформаций на площадке контакта стружки и инструмента. Эти взаимосвязанные процессы определяют тип стружки, величину силы резания, температуру и интенсивность износа инструмента. Общей физической причиной формирования того или иного типа стружки является изменение собственной устойчивости процесса, упругопластического деформирования различных обрабатываемых материалов с изменением условий их температурно-скоростного деформирования (резания) [3].

Современные подходы к обработке труднообрабатываемых материалов.

С появлением современных специализированных CAE-технологий, в которых практически реализован МКЭ (метод конечных элементов), появилась возможность для прогнозирования параметров процесса стружкообразования с минимальным набором исходных ограничений и допущений. [1].

Методика реализована на базе программного комплекса DEFORM 2-D и включает модели, алгоритмы и рекомендации, адекватность, которых подтверждена сравнением с экспериментальными данными.

Динамическая устойчивость технологической системы и снижение уровня вибраций, возникающих в процессе резания, являются залогом стабильности стружкообразования [2]. Поэтому анализируя модели поведения, представленные В.В. Максаровым, Д. В. Васильковым, В. А. Кудиновы, модель Фойхта и др. можно воссоздать практическую модель в зоне стружкообразования [8].

На рис.3 Представлена обобщенная реологическая модель процесса резания, в которой описывается процесс образования сливной стружки

Рис. 1 Реологическая модель стружкообразования.

Сам процесс описывается в трёх этапах процесса резания.

1. При воздействии лезвия инструмента на срезаемый слой впереди него создается упруго – пластическая зона, сконцентрированная в ограниченной области обрабатываемого материала и примыкающая к передней поверхности лезвия инструмента. Здесь 1 – элемент упругости, 2 – вязкости, 3 – пластичности в процессе стружкообразования;

2. В некоторой области деформированного элемента напряжения смятия превосходят предел прочности обрабатываемого материала, и этот элемент разрушается путем пластического сдвига по некоторой поверхности или плоскости сдвига. Здесь 4 и 5 отображают вязкость и упругость в процессе взаимодействия стружки с передней поверхностью инструмента.

3. В момент разрушения сопротивление элемента сдвигу снижается, а продолжающееся движение инструмента приводит к формированию нового элемента и повторению первого этапа элемент 6 отображает процесс контактного взаимодействия заготовки с задней поверхностью инструмента.

Указанная модель использована в работах проф. В.А. Кудинова для моделирования процесса резания в простейшем виде [5]

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В общем виде реологическое определяющее уравнение для сопротивления пластической деформации σ при резании металла зависит от степени деформации ε , скорости деформации $\dot{\varepsilon}$ и температуры T :

$$\sigma = \sigma(\varepsilon, \dot{\varepsilon}, T) \quad (1)$$

Дифференцирование выражения (2) [6]:

$$d\sigma = \frac{\partial \sigma}{\partial \varepsilon} d\varepsilon + \frac{\partial \sigma}{\partial \dot{\varepsilon}} d\dot{\varepsilon} + \frac{\partial \sigma}{\partial T} dT$$

Значение производных $\frac{\partial \sigma}{\partial \varepsilon}$, $\frac{\partial \sigma}{\partial \dot{\varepsilon}}$ на диаграммах деформирования конструкционных сталей и сплавов, как показано на рис. 2, положительны.

На рис. 2 показаны типичные кривые деформирования при растяжении образцов из материала сталь 30 и сталь 40Х.

Рис.2. Характерные диаграммы растяжения

В свою очередь, производное $\frac{\partial \sigma}{\partial T}$ из выражения (2) имеют отрицательные значения. На рис. 3 приведена зависимость безразмерного модуля упругости E/E_0 некоторых конструкционных материалов от температуры (E_0 — модуль упругости материала при обычной температуре): 1 — нержавеющая сталь (12X18H10T ГОСТ 5632-2014); 2 — алюминиевые сплавы (Д16 ГОСТ 4784-2019), 3 — углеродистые стали (Сталь 20 ГОСТ 1050-2013), 4 — титановые сплавы (BT1-0 ГОСТ 19807-91) [12].

Рис.3. Характерные диаграммы модуля упругости от температуры

Это означает, что с ростом деформации и скорости деформации напряжение σ возрастает, т.е. проявляется эффект деформационно-скоростного упрочнения, а с ростом температуры величина сопротивления пластическому деформированию σ снижается, т.е. проявляется эффект температурного разупрочнения материала (см. рис.2).

Влияние повышенных температур на характеристики прочности и пластичности можно проследить на рис. 2 и 3, где представлены осредненные результаты экспериментов для 1—углеродистой стали, содержащей 0,15% углерода; 2—0,40% углерода, 3—хромистой стали. Прочность углеродистых сталей с повышением температуры до 650—700°C снижается почти в десять раз. Наиболее резкое снижение σ_B наблюдается для алюминиевых сплавов. Наибольшими значениями σ_B при высоких температурах обладают литые жаропрочные сплавы, содержащие 70—80% никеля. Снижение пределов текучести σ_T с повышением температуры происходит примерно так же, как и снижение σ_B . Для углеродистых сталей характерным является ухудшение пластических свойств (охрупчивание) при температурах около 300°C [12].

Процесс стружкообразования на низких скоростях резания происходит практически в изотермических и статических условиях деформирования. Из уравнения (2) следует, что при этом соблюдаются соотношения $\frac{\partial \sigma}{\partial T} = 0$, $\frac{\partial \sigma}{\partial \varepsilon} = 0$, а это принципиально отличает этот процесс от процесса неизотермической (адиабатической) неустойчивости на высоких скоростях резания с образованием сегментных и элементных стружек.

Результаты и обсуждение. В настоящее время имеет большое теоретическое и практическое значение задача: получения численных оценок критических режимов резания, на которых возникает сегментное стружкообразование, поскольку установлено, что это приводит к снижению точности и качества обработанной поверхности, а также стойкости инструмента. При этом, если частота неустойчивости стружкообразования совпадает с одной

из собственных частот динамической системы станка, то это может привести к развитию автоколебаний при резании в технологической системе [7].

Основная причина потери деформационной устойчивости процесса стружкообразования при резании труднообрабатываемых сталей и сплавов, с переходом от сливной стружки к сегментной, является адиабатическое повышение температуры и последующее разупрочнение обрабатываемого материала с резким ростом скорости и величины пластических деформаций в условной плоскости сдвига.

При пластическом деформировании материала в процессе стружкообразования в условной плоскости сдвига, происходит выделение значительного количества теплоты. При условии, что скорость деформирования при резании велика (рис. 4), а время деформирования мало, большая часть теплоты не успевает рассеиваться в окружающей среде или перейти в инструмент, а остается в достаточно узкой (локальной) первичной зоне деформирования и идет на повышение температуры материала (рис. 5). Таким образом происходит адиабатический разогрев зоны локального сдвига шириной h с последующим падением прочностных свойств обрабатываемого материала, ростом величины и скорости пластических деформаций (рис. 4) и потерей устойчивости процесса деформирования (стружкообразования), т.е. переходом к сегментной стружке [4].

Рис. 4 Распределение температуры на основе ABAQUS модели

Рис. 5 Распределение интенсивности пластических деформаций на основе ABAQUS модели

Примем допущение, что в адиабатическом процессе при пластической деформации одного конечного элемента за время Δt выделяется количество теплоты Q , которое практически полностью остается в пределах элемента из-за малого рассеивания, т.е. примерно соблюдается следующее соотношение [11]:

$$Q \approx W * \Delta t(3)$$

где W – мощность тепловыделения в КЭ.

Распределение температуры по координате x от плоского точечного источника с мощностью W выражается следующей формулой [9, 10]:

$$T(x, \Delta t) = \frac{W}{4\pi\lambda x} \left[1 - \operatorname{erf}\left(\frac{x^2}{2\sqrt{\alpha\Delta t}}\right) \right] \quad (4)$$

Где функция $\operatorname{erf}(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt(5)$

В 4-х угольном конечном элементе с характерным размером диагонали L за время Δt накопиться количество теплоты:

$$Q = \frac{4\pi\lambda}{\alpha\Delta t} \int_0^L x^2 T(x, \Delta t) dx(6)$$

где λ - коэффициент теплопроводности материала,

$\alpha = \frac{\lambda}{c_v}$ - коэффициент температуропроводности обрабатываемого

материала,

c_v - объемная теплоемкость материала.

Подставив выражение (6) в формулу (3) с учетом (4) получим условие адиабатического характера теплового процесса стружкообразования в зоне сдвига:

$$\alpha \Delta t = \frac{1}{2} L^2 - \int_0^L x * \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{\alpha \Delta t}}\right) dx \quad (7)$$

Условие (7) позволяет определить предельное время прохождения Δt конечным элементом с размером по диагонали L через зону локального сдвига. С учетом толщины h зоны интенсивного деформирования можно также определить минимальную (предельную или критическую) скорость резания V_{\min} , при которой можно принять, что процесс деформирования имеет адиабатический характер:

$$V_{\min} = \frac{h}{\Delta t} \xi \quad (8)$$

где ξ - коэффициент укорочения стружки.

На рис. 6 представлены результаты расчета влияния свойств обрабатываемого материала (для стали 45 и сплава ВТ-6), толщины зоны локального сдвига h и характерного размера конечного элемента L на минимальную предельную скорость резания V_{\min} , для которой справедливо допущение об адиабатическом характере процесса стружкообразования [11].

Рис. 6 Зависимость минимальной предельной скорости резания V_{min} от толщины зоны сдвига h и размера конечного элемента L при обработке стали 45 и титанового сплава BT-6

Программа DEFORM 2D, по данным AISI (Американского института сталей и сплавов) предоставила некоторые характерные диаграммы деформирования (кривые течения) в координатах переменных «ДЕФОРМАЦИЯ-НАПРЯЖЕНИЕ-ТЕМПЕРАТУРА» для различным материалов [1].

Рис. 7 Диаграммы деформирования стали 12X18H10T (AISI 321)

Рис. 8 Диаграммы деформирования стали 45 (AISI 1045)

Рис. 9
Диаграммы деформирования титанового сплава VT-6 (Ti-6Al-4V)

РЕЗУЛЬТАТ: Установлено, что при высокоскоростной обработке типовых конструкционных материалов процесс сегментного стружкообразования имеет адиабатический характер и сопровождается большими значениями накопленных деформаций ($\epsilon = 4 - 6$), скоростей деформаций ($\dot{\epsilon} = 10^5 - 10^6 \text{ с}^{-1}$), а также температуры ($T = 1000 \text{ оС}$ и более) локализованными в узкой области сдвига. Напротив, в процессе сливного стружкообразования распределение деформаций, скоростей деформаций и температуры имеет более равномерный характер. Получена численная оценка для выполнения условия адиабатичности процесса стружкообразования в условной плоскости локального сдвига.

ВЫВОДЫ:

1. При высокоскоростном резании процесс деформирования материала в зоне стружкообразования характеризуется сложными взаимосвязями, что приводит к необходимости рассматривать процесс в связанной (термомеханической) постановке, т.е. с учетом теплопроводности, а также эффектов деформационно-скоростного упрочнения и температурного разупрочнения обрабатываемого материала.

2. Основная физическая причина перехода от сливной к сегментной стружке с повышением скорости резания – это неустойчивость процесса упругопластических деформаций обрабатываемого материала в зоне резания, а основной механизм развития неустойчивости – это локальный адиабатический сдвиг в зоне стружкообразования.

3. Получена численная оценка размеров областей устойчивого (сливного) и неустойчивого (сегментного) стружкообразования в пространстве режимных параметров (V и S) при точении типовых конструкционных высокопрочных сталей (сталь 45, легированные стали 12X18H10T и 03X17H14M3) и титанового сплава BT-6. Установлено, что при обработке материалов, имеющих более высокие значения предела текучести и меньшие значения теплопроводности, сегментирование стружки возникает при меньших значениях скорости резания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования установлено, что процессы стружкообразования при механической обработке труднообрабатываемых сплавов зависят от скорости резания и условий деформирования. Модель, основанная на методе конечных элементов, продемонстрировала возможность прогнозирования перехода от сливного к сегментному стружкообразованию, что связано с адиабатическим повышением температуры в зоне сдвига. Полученные результаты подчеркивают необходимость учета термомеханических эффектов для оптимизации процессов резания и повышения их стабильности и качества.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Чжо У. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА СТРУЖКООБРАЗОВАНИЯ/-Москва - 2020 г.
2. П. В. Леонидов, В.В. Максаров, Ю. Ольт, А.Н. Шарашов. – Повышение производительности процесса тонкой лезвийной обработки при

точении за счет анизотропных свойств режущего инструмента. // Металлообработка. №1 (55) – 2010г.

3. Попок, Н. Н.

П 58 Теория резания : учеб. пособие для студ. машиностроительных спец. / Н. Н. Попок. – Новополюцк : ПГУ, 2006. – 228 с.

4. Shaw M. C., Metal cutting principles/- Oxford UNIVERSITY PRESS, 2005.

5. Кудинов В. А. Схема стружкообразования (динамическая модель процесса резания). // Станки и инструменты. 1992-№10-с.14-17; -№11-с.26-29.

6. Надаи, А. Пластичность и разрушение твердых тел: в 2-х томах / А. Надаи. - М.: Изд-во иностр. литературы, 1954. т.1. - 472 с.

7. Кудинов, В. А. Автоколебания на низких и высоких частотах (устойчивость движения) при резании / В. А. Кудинов // СТИН. - 1997. - № 2. - С. 16 - 22 .

8. В. В. Максаров. Моделирование процесса стружкообразования на основе реологических свойств металлов. // Новые материалы и технологии производства. №6(84)-2014 г.

9. Резников, А.Н. Тепловые процессы в технологических системах / А.Н. Резников, Л.А. Резников. – М.: Машиностроение, 1990. – 288 с.

10. Резников, А.Н. Теплофизика процессов механической обработки / А.Н. Резников. – М.: Машиностроение, 1981. – 279 с.

11. В. Г. Баженов, Е.В. Нагорных Численный анализ больших упругопластических деформаций тел и сред и идентификация их диаграмм деформирования при различных видах нагружения.- Ученые записки казанского университета. Серия физико-математические науки. 2022 г., т. 164, кн. 4, с. 316-328.

12. Суханова Н. А.- Конспект лекций по сопротивлению материалов.